

YARASHUV INSTITUTINING JORIY ETILISHI VA AFZALLIK TOMONLARI

Ashirboyev Axrorjon Tirkash o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrası o'qituvchisi

Boybo'tayev Boyto'ra Mamat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-bosqich 323-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15535647>

Annotatsiya

Ushbu maqolada fuqarolarning huquq va erkinliklarini oliy qadriyatligidan, xalqimizning urf-odatlaridan kelib yarashuv institutining jinoyat va jinoyat protsessual huquq tizimiga kiritilishi, uning rivojlanish bochqichlari, xorijiy davlatlar va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligining qiyosiy tahlili va ushbu institutning afzallik tomonlari atroflicha bayon qilingan.

Kalit so'zlar

Fuqarolarning huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlari, jinoyat, jinoyat protsessi, yarashuv institutei

Respublikamizda sud-huquq tizimini isloh qilish va erkinlashtirish borasida amalga oshirilayotgan modernizatsiya jarayonlarida inson, uning manfaatlari, huquq va erkinliklariga alohida e'tibor qaratilib, bu milliy qonunchiligimizda o'zining yaqqol ifodasini topmoqda.

Konstitutsiyamizda inson manfaatlari, huquq va erkinliklarining oliy qadriyat deb e'tirof etilishi, xalqimizning urf-odatlari va an'alaridan kelib chiqqan desak ayni haqiqat. Ayni 2001 yilda jinoiy jazolarning liberallashtirilishi munosabati bilan jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligimizda yarashuv institutining joriy etilganligi ham, jamiyatda fuqarolar o'rtasida o'zaro hurmat va hamjihatlilik, ahillik va mehr-oqibat muhiti mustahkamlanishiga samarali xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining asosiy vazifasi – shaxs, uning huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlari, mulk, tabiiy muhit, tinchlik hamda insoniyat xavfsizligini jinoiy tajovuzlardan qo'riqlash, shuningdek, jinoyatlarning oldini olish, fuqarolarni Konstitutsiya va qonunlarga rioya qilish ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Ushbu vazifani amalga oshirishda xuquqni muxofaza qilish idoralaridan jinoyat sodir etgan shaxsning qilmishlariga aniq va xolisona huquqiy baxo berish, jinoyat yo'liga adashib kirib qolganlarni bu yo'ldan qaytarish va qonunga itoatkorlik ruxida tarbiyalash, jabrlanuvchiga yetkazilgan zararlarning qoplanilishga erishish, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi va jabrlanuvchi o'rtalarida adovat vujudga kelishiga yo'l qo'ymaslik muxim ahamiyatga ega. Shu o'rinda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, ichki ishlar organlari faoliyatiga baho berishda jinoiy ishlarni odilona va sifatli tergov qilish, shaxsning jinoiy qilmishiga munosib adolatli huquqiy baho berish muhim o'rin tutadi¹.

2015 yilning 23 yanvarida Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo'shma majlisidagi ma'ruzasida huquqni qo'llash amaliyotiga yetarli darajada e'tibor qaratish, qonunlarni ijrochilarga

¹ Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия // Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/3. – С. 402-411.

yetkazish, huquqni qo'llash samaradorligini o'rganish, qabul qilinayotgan qonunlarni amalda qo'llashni tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy mexanizmlarni mustahkamlash ustuvor vazifalar sifatida ko'rsatib o'tilgan edi. 2017-yil 07-fevralda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha xarakteristik strategiyasi"da ham "Qonun ustuvorligini taminlash va sud-huquq tizimini yanada isloh etish" aloxida yo'nalish sifatida belgilangani ham bejiz emas albatta. Xarakteristik strategiyasiga muvofiq 2018 yil 14 may kuni Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida №3723-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori qabul qilinish va qaror doirasida O'zbekiston Respublikasining Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligini takomillashtirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Konsepsiyada:

- surishtiruv va dastlabki tergov jinoyat-protsessual institutlarini yanada takomillashtirish, jinoyat ishlarining ketma-ketligini tartibga soluvchi jinoyat-protsessual normalarni differentsiatsiyalash;

- tergovga qadar tekshiruv va sud bosqichlarida ishlarni ko'rib chiqishda yarashuv institutini qo'llash doirasini kengaytirish kabi bandlarning kiritilishi ushbu institut ahamiyati nechog'lik ortib borayotganligini ko'rsatdi.

Mustaqillik yillarida sud-huquq tizimini erkinlashtirish va demokratlashtirish borasida muhim qadamlar qo'yilganini e'tirof etish lozim. Uning natijasida mamlakatimizda zamonaviy demokratiya talablariga javob bera oladigan sud tizimi shakllanmoqda. Sud bugungi kunda avvalgidek hukmron kommunistik tizimning qatag'on va jazolash apparati emas, balki u har bir inson, fuqaroning huquq hamda erkinliklarini ishonchli tarzda qo'riqlash va himoya qilishga qaratilgan chinakam mustaqil davlat institutiga aylanmoqda. Fuqarolarning sudga ishonchi mustahkamlanib bormoqda². Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasining «Jinoiy jazolarning liberallashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat, Jinoyat-protsessual kodekslari hamda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida»gi 2001-yil 29-avgust qonuni qabul qilindi.

Mazkur qonunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining amaldagi Jinoyat kodeksida 66¹-moddasi (Yarashilganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod etish) va Jinoyat-protsessual kodeksida 62-bob (Yarashuv to'g'risidagi ishlar bo'yicha ish yuritish) o'z aksini topdilar. Bu yarashuv institutining paydo bo'lishiga birinchi qadam bo'ldi. Biroq dunyoning rivojlangan davlatlari sud amaliyotida to'liq sinovdan o'tgan, huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatida insonparvarlik tamoyillariga batamom mos keladigan yarashuv instituti milliy qonunchiligimizga faqat xorijiy tajriba asosida kirib kelgan emas.

Mazkur institut xalqimizning urf-odatlari va an'alaridan kelib chiqib, milliy qonunchiligimizda ifoda etilganligi uchun ham, bugungi kunda eng samarali qo'llanilayotgan institutlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu haqda Birinchi Prezident Islom Karimovning «Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi»da – «Mazkur institutning samaradorligi hamda o'zbek xalqining rahmdillik va kechirimlilik kabi ko'p asrlik an'alariga mosligi uning izchillik bilan kengayib borishiga asos bo'ldi»¹ – deb ta'kidlab o'tgan³.

² Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

³ Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истикболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

Masalaning yana bir muhim jihati xorijiy davlatlar, xususan Ozarbayjon, Gruziya, Qirg'iziston, Mug'uliston, Rossiya, Turkmaniston, Ukraina va boshqa davlatlarning qonunchiligiga ko'ra yarashuv institutini faqat jinoyatni birinchi marta sodir etgan shaxslarga nisbatan qo'llash mumkin bo'lsa, respublikamiz Jinoyat kodeksining 66¹-moddasiga muvofiq, jinoyatni nafaqat birinchi marta sodir etgan shaxslar, balki muqaddam ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etganligi uchun sudlangan shaxslarga nisbatan, hatto ularning sudlangan holati bekor qilinmay turib ham yarashuv institutini qo'llash mumkin. E'tiborli tomoni shundaki, bugungi kunga kelib, amaldagi qonun normalariga ko'ra, og'ir yoki o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlik uchun sudlanganlik holati tugallangan yoki sudlanganligi olib tashlangan shaxslarni ham jinoiy javobgarlikdan ozod bo'lish imkoniyatiga ega. Bu esa qonunlarimizning nechog'lik liberal ekanligidan dalolatdir. Amaldagi jinoyat qonuni normasiga muvofiq, yarashuv institutini qo'llash uchun quyidagi shartlar bajarilgan bo'lishi lozim: 1) sodir etilgan jinoiy qilmish Jinoyat kodeksining 66¹-moddasida qayd etilgan bo'lishi lozim; 2) jinoyat sodir etgan shaxs (gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi)ning aybiga iqrор bo'lganligi; 3) jabrlanuvchiga yetkazilgan zararining bartaraf qilganligi; 4) jabrlanuvchi bilan jinoyat sodir etgan shaxsni yarashganligi, ya'ni jabrlanuvchining kechirganligi. Ushbu shartlardan birortasining bajarilmasligi jinoyat ishi bo'yicha yarashuv institutini qo'llashni istisno etadi⁴.

Ta'kidlaganimizdek, jabrlanuvchi Jinoyat kodeksining 66¹-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlar to'g'risidagi ishlar bo'yicha gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi bilan yarashgan taqdirda jinoyat ishi Jinoyat-protsessual kodeksining 62-bobida belgilangan tartibda sud tomonidan ayblilik haqidagi masala hal qilinmasdan tugatilishi mumkin. Binobarin, yarashuv instituti – bu faqatgina jabrlanuvchi tomonidan kechirish emas, balki jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan jabrlanuvchining dastlabki bildirilgan talab va da'volaridan voz kechishi hamdir⁵.

Yarashuvning afzallik tomonlari nimalardan iborat?

Birinchidan, u jabrlanuvchi va huquqbuzar o'rtasidagi nizolar jinoiy jazo choralarini qo'llamasdan hal qilish, zararining tez va to'la qoplanishini ta'minlashi, qayta jinoyat sodir etishni oldini olish hamda aybdorni jamiyatdan ajratmasdan turib tuzatishdan iborat.

Ikkinchidan, u bevosita zararni qoplash orqali nizoning tezda hal etilishiga ta'sir qiladi moddiy yoki ma'naviy qoplanishini ortiqcha qog'ozbozliksiz amalga oshirilishini ta'minlaydi va kechirish imkoniyatini beradi.

Uchinchidan, yarashtiruv instituti bevosita jamiyat va odil sudlov uchun foydali, jamiyatni huquqiy tarbiyalashda yordam beradi, fuqarolarga jinoyatlardan himoyalanganlik va xavfsizligini ta'minlanganlik hissini mustahkamlaydi⁶.

To'rtinchidan, residiv jinoyatchilikning kamayishiga sabab bo'ladi, odil sudlov idoralarni

⁴ Суянов Ш. Гиёхвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда кўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

⁵ Суянов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/5. – С. 267-277.

⁶ Усманиев Н. Жиноят ишлари юрителини тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki ucha og'ir bo'lmagan jinoyat ishlarini ko'rib chiqishdan ozod qiladi, mablag' va vaqtni tejaydi, hamda jinoiy jazoni ijro etish muassasalarida ijtimoiy-ruhiy muhitni yaxshilashga xizmat qiladi. Demak, shunday ekan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat qonunchiligiga kiritilgan yarashuv instituti biz uchun tasodifiy emas, balki u tarixiy merosimiz va hozirgi zamon tajribasini o'rganib ilmiy tadqiq qilib asoslangan tarzda kiritildi⁷.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi "Toshkent" 2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessula kodeksi .
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.
4. O'zbekiston Respublikasining 2010-yil 1-iyunda qabul qilingan 249-sonli
5. "Sud ekspertizasi to'g'risida"gi qonuni.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-may kuni qabul qilingan "Jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirishchora-tadbirlari to'g'risida"gi 3723-son qarori.
7. "Jinoyat ishini yuritishda ekspertiza: mazmuni, ahamiyati, tayinlash va o'tkazish asoslari" uslubiy qo'llanma, O'zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasi 2016- yil. 7."Qasddan badanga shikat yetkazish jinoyatlarini tergov qilishda ilgari surilgan versiyalarni tekshirishning ayrim masalalari" maqola Yesimbetova.B.Y
8. "Qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'irlikda tan jarohati yetkazish jinoyatlarini kvalifikatsiya qilish masalalari " maqola Yesimbetova.B.Y 2024-yil 15-mart.
9. "Badanga tan jarohati etkazish jinoyatlarini tergov qilishdagi ekspertiza va mutaxassislik bilimlari" maqola Yesimbetova.B.Y 2024-yil 5-noyabr "Ilm-fan yangiliklari konferensiyasi"
10. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
11. Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.
12. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.
13. Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.
14. Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 267-277.
15. Хушвактова Н.А. Effective use of the opportunities of specialists and interpreters who are public representatives in the investigation process// Proceedings of the XXIV International

⁷ Аширбоев А. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2022.. – Б. 65-68. DOI:10.32743/SpainConf.2022.10.24.346229

16. Хушвактова Н.А. Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588

17. Усмналиев Н. “Оқилона муддат” тамоййилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.

18. Усмналиев Н. Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

19. Аширбоев А. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қончилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.